

ЖАМОАТ ЖОЙЛАРИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН БЕЗОРИЛИК ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ

Худайбердиев Абдурашид Абдирасулович¹

¹Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси маъмурий ҳуқуқ кафедраси
доценти ю.ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Искандаров Юсуфжон Бўриевич²

²Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси магистратура “Ташкилий-
тактик” мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7432078>

Жаҳонда тараққиёт ва хавфсизликка раҳна солаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, трансмиллий жиноятлар ва ёт ғоялар таъсирининг тобора кучайиб бораётганлиги уларга барҳам бериш ва ўз вақтида олдини олиш бўйича замонавий ва самарали тизимни йўлга қўйишни тақозо этмоқда. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини жиноятчиликка қарши курашишнинг бош йўналишига айлантириш, қонун бузилишларининг олдини олиш ва уларни бартараф этишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини янада такомиллаштириш бўйича пухта ўйланган ва изчил ҳаракатларни давом эттириш зарурати ошиб бормоқда.

Ер юзида ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишнинг таъсирчан тизимини яратиш, жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларга қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига мурасасизлик муносабатини сингдириш, профилактик ишларни мувофиқлаштириш, ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасининг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини жорий этиш бўйича қонунчилик нормалари ва уларни қўллаш амалиёти билан боғлиқ муаммоларнинг илмий ечимини топиш долзарб ҳисобланади. Шунингдек, ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш тизимини такомиллаштириш истиқболларини тадқиқ этиш ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган туб ислоҳотлар, ҳусусан жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ўрни ва роли сезиларли даражада ошиб бормоқда. Ўтган давр мобайнида замон талабларига жавоб берадиган «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг мутлақо янги тизими яратилди. Фақат жазолаш билан қўрқитиб, ҳуқуқбузар-ликларнинг

оқибати билан курашиш эмас, балки ноқонуний ҳаракатлар содир этилишининг барвақт олдини олиш энг долзарб вазифага айланди»¹.

Ўтган давр мобайнида республикамизда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, бу борадаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи яхлит норматив-ҳуқуқий база шаклланди. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг самарали фаолияти натижасида мамлакатда ҳуқуқ-тартибот мустаҳкамланиб, криминоген вазият сезиларли даражада яхшиланди. Бугунги кунда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини ташкил этиш услубларини тубдан ўзгартириш, қонун бузилиши ҳолатларини фoш этиш ва чоралар кўриш эмас, балки мазкур ҳолатларнинг барвақт олдини олиш ва профилактикасини таъминлашни ушбу идораларнинг энг асосий вазифасига айлантириш, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси чора-тадбирларининг самарали тизимини жорий этиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни кенг йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Маълумки, жамиятда жамоат тартибини таъминлашда юриш-туриш қоидалари ва жамоат осойишталигини таъминлаш ҳамда муносиб ҳуқуқ-атворда бўлишга асосланган нормалар муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикасида мазкур соҳадаги муносабатлар қонун ва қонуности ҳужжатлар ҳамда ахлоқ нормалари, урф-одат ва анъаналар билан тартибга солинади ҳамда жамоат тартибини таъминлаш соҳасидаги муносабатларга тажовуз қилишга қаратилган ҳар қандай ҳуқуққа хилоф қилмишлар учун жавобгарликни назарда тутди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларида жамоат тартибига қарши қилмишлар учун жавобгарлик белгиланган.

Қайд этиш жоизки, жамоат тартибини таъминлаш соҳасидаги муносабатларга тажовуз қилувчи ҳуқуққа хилоф қилмишлардан бири бу безорилик жинояти ҳисобланади.

Мамлакатимизда ўтган давр мобайнида жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бир қатор норматив ҳужжатлар қабул қилинган бўлса-да, безорилик жиноятининг содир этилиши сабаблари ва вужудга келиши билан боғлиқ шарт-шароитларни

¹ Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганнинг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.

илмий ва амалий жиҳатдан тадқиқ этиш ушбу жиноятнинг барвақт олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Шу боис мазкур қўлланма доирасида безорилик жиноятининг содир этилиши сабаблари ва вужудга келиши билан боғлиқ шарт-шароитларни илмий ва амалий жиҳатдан тадқиқ этиш, шунингдек ушбу жиноятнинг барвақт олдини олиш мақсадида, Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида тадқиқотлар ўтказилиб, безорилик жиноятининг хусусиятлари, мазкур жиноятнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар, қолаверса жиноят содир этган шахс ва жабрланувчилар шахсига оид хусусиятлар ўрганилиб, туманда безорилик жиноятининг барвақт олдини олиш ҳамда унинг профилактикасини таъминлаш юзасидан тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Қўлланма мазкур тадқиқот материаллари асосида тайёрланган бўлиб, Тошкент шаҳрининг Чилонзор тумани миқёсида безорилик жиноятининг профилактикасини амалга ошириш ва барвақт олдини олишга хизмат қилади, деган умиддамиз.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 277-моддасида назарда тутилган **безорилик** жинояти ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддасида белгиланган **майда безорилик ҳуқуқбузарлиги** жамоат тартибига қарши қаратилганлиги билан ижтимоий хавfli

ҳисобланади.

Безорилик жинояти ва майда безорилик мазмунан бир-бирига жуда яқин бўлганлиги учун ҳар бир ИИО ходими уларни бир-биридан ажрата олиш ва ўз фаолиятида юзага келаётган ҳолатларга тўғри ҳуқуқий баҳо бера олиш кўникмасига эга бўлиши талаб этилади. Бунинг учун уларнинг бир-биридан фарқли жиҳатларини ёритиш лозим бўлади.

Безорилик – жамоат тартибига қарши қаратилган жиноят бўлиб, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимасликда ифодаланган ҳаракатлар шахсни уриш-дўппослаш, унга енгил тан жароҳати етказиш ёки ўзганинг мулкига анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд уни анча миқдорда нобуд қилишдир.

Маълум бўладики, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик йўли билан содир этиладиган безориликни жиноят сифатида баҳолаш учун қилмишда қуйидаги белгилардан бири мавжуд бўлиши шарт:

- уриш-дўппослаш билан боғлиқ хатти-ҳаракатлар;
- баданга энгил шикаст етказиш;
- анча зарар етказиш билан боғлиқ ҳолда ўзганинг мулкига шикаст етказиш;
- анча зарар етказиш билан боғлиқ ҳолда ўзганинг мулкени нобуд қилиш.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 9-сонли қарорига биноан, безорилик қилмишини жиноят сифатида баҳолаш учун юқорида кўрсатилганларнинг (*уриш-дўппослаш; баданга энгил шикаст етказиш; анча зарар етказиш билан боғлиқ ҳолда ўзганинг мулкига шикаст етказиш; анча зарар етказиш билан боғлиқ ҳолда ўзганинг мулкени нобуд қилиш*) барчасининг бир вақтда мавжуд бўлиши талаб этилмайди.

Хавфли рецидивист ёки ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган майда безорилик ҳам ўз-ўзидан жиноий жавобгарликни келтириб чиқармайди.

Ўз навбатида *жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик, уриш-дўппослаш, энгил тан жароҳати етказиш ёки мулкка анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш* деганда нимани тушуниш лозимлигини билиб олишимиз зарур.

Жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик деганда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, одоб ва ахлоқ нормалари, урф-одат, анъаналар билан белгиланган жамоат тартибини (одамлараро муносабатлар, юриш-туриш қоидалари, шаклланган ижтимоий турмуш тарзини) қўпол тарзда бузиш

тушунилади.

Жамиятда юриш-туриш қоидаларини менсимаслик қуйидаги ҳаракатларда намоён бўлиши мумкин:

- ☑ фуқароларга ҳақоратомуз муомала ва шилқимлик қилиш;
- ☑ жамоат жойларида уятли сўзлар билан сўқиниш;
- ☑ жамоат жойларида очиқчасига ҳожат чиқариш ёки яланғоч ҳолда бўлиш ва ҳоказоларда ифодаланади.

Жамиятда юриш-туриш қоидаларини менсимаслик билан боғлиқ ҳаракатларнинг батафсил ва қатъий рўйхатини бериш мушкул бўлиб, бу ишнинг хусусиятидан келиб чиқиб баҳолашни талаб этадиган жараён ҳисобланади.

Уриш-дўппослаш деганда, айбдор томонидан жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан бузиб, шахснинг баданига шикаст етказмаган ҳолда бир неча зарба бериш тушунилади.

Изоҳ: Баданга етказилган тан жароҳатининг хусусияти ва оғирлик даражасини аниқлаш, одатда, тиббиёт органлари ваколатига тааллуқли бўлиб, Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирининг 1992 йил 21 октябрдаги буйруғи билан тасдиқланган «Баданга

етказилган шикаст оғирлигини суд-тиббий йўсинда белгилаш қоидалари»га мувофиқ ўтказилади.

Тан жароҳатларининг оғирлик даражаси фақатгина суд-тиббий экспертизаси орқали аниқланади ва бундай экспертизани ўтказишга суриштирувчи, терговчи, прокурор, судьянинг қарори ёки суднинг ажрими асос бўлади.